

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НОВЫХ (ИННОВАЦИОННЫХ) ТЕХНОЛОГИЙ И ПЕРЕДОВОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА НА УРОКАХ ФИЗКУЛЬТУРЫ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ

Хакимова Хусния Хусанхон қизи

Магистр 2-курса специальность спортивная деятельность.

Наманганского Государственного Университета

<https://www.doi.org/10.5281/zenodo.7992931>

ARTICLE INFO

Received: 24th May 2023

Accepted: 30th May 2023

Online: 31th May 2023

KEY WORDS

Легкая атлетика, спортивные игры, ходьба, подвижные игры, выстраивание по росту, прыжки, метание мячей, передача друг другу.

ABSTRACT

В теории педагогики и физического воспитания основной формой обучения и воспитания является урок. Это касается и науки о физическом воспитании. Хотя на уроках физической культуры существуют отдельные виды, их содержание, формы неразрывно связаны между собой и повторяются. Например, выравнивание, ходьба в шеренге, поочередное выполнение упражнений и т. д. используются не только на уроках гимнастики, но и на занятиях легкой атлетикой, спортивными играми, подвижными играми. Разница между ними в том, что на уроках гимнастики особое внимание уделяется правильному выполнению каждого практического движения, тогда как на других занятиях рассматриваются только организационные аспекты.

Можно дать некоторое представление о типах и основном содержании уроков, которые будут проходить в I-IV классах.

I класс. Урок гимнастики. В последние годы по результатам научно-теоретического анализа методов организации занятий и педагогического мастерства можно признать, что:

1. Необязательно поощрять детей выстраиваться в линию в соответствии с их ростом. Потому что дети в этом возрасте предпочитают, прежде всего, стоять бок о бок со своими знакомыми, близкими. На начальных занятиях можно применять приемы стояния в ряду, держась за руки друг друга. Но когда этот путь повторяется постоянно, у детей не быстро развивается уверенность в самостоятельной ходьбе и выполнении упражнений.
2. При обучении выполнять упражнения в ряду (бок о бок), ряду (до-после) необходимо использовать такие фразы-команды, как "сафлан", "вставай в ряд". Во II четверти учебного года учеников можно научить выстраиваться (выстраиваться в ряд) в зависимости от их роста. В этот промежуток времени ученики лучше узнают друг друга и осознают свое место – кто стоит за ними, а кто стоит перед ними.

Команду "Saflan", " Drag On The Row "также нужно будет объяснить фразой" Dragon " и повторить на практике.

3. Задачи выстраивания в два ряда и рассредоточения следует выполнять, прежде всего, отдельно, и только после выработки определенных навыков применять их в других игровых упражнениях и видах спорта (Легкая атлетика, подвижная игра и др.). Не все ученики одинаково выполняют основные требования (стоя лицом к росту), стоя в ряд или ряд. Особенно девочки хотят стоять рядом или впереди своих близких сверстников, подруг. В результате нарушается порядок расположения, рядов, рядов. По этой причине учитель будет обязан регулярно напоминать о правильном и своевременном выполнении основных процедур, соблюдать, контролировать и требовать соблюдения правил.

4. Учитель должен быть бдителен и бдителен, правильно руководствоваться с целью знать свое место в строю, при ходьбе в ряду, при выполнении общеразвивающих физических упражнений (гимнастических упражнений), обращать внимание на манеру выполнения упражнений. При этом необходимо, чтобы воспитатель демонстрировал в образцовой, наглядной форме непосредственное выполнение упражнений самим и одаренными детьми. Ученика, который делает это неправильно или неправильно, когда это необходимо, следует отложить в сторону и научить его правильному способу выполнения. Это, в свою очередь, должно служить принципом эксгибиционизма (а не упрека).

5. Выполнял акробатические упражнения (прыжки вперед, вбок, точение-вращение с опорой на руки, прыжки с препятствий и др.).к.) при обучении исполнению необходимо четко указывать способы выполнения, использовать больше наглядности, особенно при исправлении ошибок, к которым учитель должен подходить более практично.

6. При обучении гимнастической лестнице (стене), жиму лежа, брусьям и другим инструментам подвешиванию, подтягиванию, подъему туловища вверх и вниз, ходьбе на гимнастической скамье, балансировке, бегу и другим движениям, а также методам примерности, наглядности, стимулирования, исправления ошибок и др.

7. При обучении частям (элементам) вольных упражнений, танцев, художественной гимнастики среди всех физических качеств учащихся выделяют умственные (психологические) состояния (любопытность, жизнерадостность, самостоятельность движений и т.д.).к.) следует учитывать, что следует использовать песни и мелодии. Эти процессы служат основой духовного и физического становления учащихся.

8. Ходьба, бег трусцой, прыжки, метание мячей, передача их друг другу, метание и другие игровые упражнения на уроках гимнастики-это не просто точное повторение (показывание хорошего результата, выполнение нормативных требований) таких видов, как легкая атлетика, спортивные игры, подвижные игры, борьба, а правильное развитие фигуры, формирование физических качеств, духовное питание. ориентирован на образовательные аспекты.

9. При проведении подвижных игр в программе учитываются не только развитие двигательных навыков или улучшение психического (психологического) состояния детей, но и такие важнейшие человеческие качества, как хорошее отношение

воспитанников друг к другу, товарищество, гармония, взаимосотрудничество, оказание скорой помощи в случае нужды (падения, толчки и др.), борьба за честь, выгоду своей личности и коллектива. также необходимо обратить внимание на формирование качеств.

На уроках должны быть организованы более национальные подвижные игры, приоритетными должны быть педагогические процессы, воспитывающие у детей гордость, гордость и физические качества.

10. При организации на занятиях таких видов, как легкая атлетика, спортивные игры, борьба, плавание, учитывается уровень здоровья, физической подготовленности и интереса детей. Мальчикам и девочкам, у которых хорошо формируются одаренные и физические качества, будет целесообразно выполнять дополнительные игровые упражнения.

В целом, при развитии внимания и исполнительской деятельности учащихся I класса необходимо четко, кратко разъяснять и практически выполнять командные задания. На этом пути наблюдение, контроль, исполнение оценивать результаты и на этой основе поощрять продвинутых учащихся (хвалить, подавать пример и т. д.).к.), не упрек, который касается личности учащихся с ограниченной подвижностью, а скорее необходимость вооружить их такими видами деятельности, как пробуждение интереса, стремление выполнять сложные действия.

На этой основе интересно организовывать занятия по физкультуре по содержанию и формировать физические способности учащихся, воспитывать и развивать их-требование современности. Это служит основным фактором и стилем для подрастающего поколения, чтобы стать духовно и физически совершенными.

Организация занятий по программе с учащимися II класса должна быть несколько усовершенствована в плане цели, содержания и формы. То есть задания I класса повторяются в более широкой форме, а новая игра также уделяет особое внимание упражнениям. Что немаловажно, налаживается теоретическое осмысление правил выполнения игровых упражнений, полного соблюдения гигиенических правил, выполнения гимнастических упражнений по утрам, самостоятельных игровых упражнений после уроков и непосредственно связанных с ними воспитательных процессов. На этой основе должны быть даны домашние задания и самостоятельная работа (игра-упражнение).

Известно, что органы тела учащихся III-IV классов значительно развиваются, привыкают к выполнению сложных движений. По этой причине необходимо дать больше свободы в организации и проведении занятий на основе всех видов в программе, дать возможность самостоятельно выполнять желаемые игровые упражнения. Особенно нужно будет уступить место упражнениям по борьбе, висению на перекладине и лестнице, перевесу, различным прыжкам, метаниям. Но контроль учителя, непосредственная практическая помощь должны быть постоянными.

Необходимо разрешить и разрешить участникам школьного спортивного кружка или детской спортивной школы выполнять любые игровые упражнения, которые они хотят, в качестве примера для других. Этот метод не только вызывает интерес у

учащихся, но и усиливает такие эмоции, как споры, соперничество и желание заниматься спортом.

Как подчеркивается в программе условный бассейн, материально обеспеченный, проведение уроков плавания в школах способствует физическому развитию детей и всесторонней закалке на этой основе. Большой интерес у детей вызывают прыжки в воду, ныряние, плавание разными способами, споры между собой. Естественно, что эти активные движения приводят к выдоху и выдоху, развитию мышц органов тела и, самое главное, к физическому закаливанию. В свою очередь, удовольствие у пловцов воспитывает в них умственную свежесть и стабильность на основе повышения настроения.

Таким образом, виды, формы и содержание уроков физической культуры, проводимых в I-IV классах, служат одним из предварительных факторов стремления учащихся к физическому совершенствованию.

Следует отметить, что основные направления технологической деятельности и работы по использованию новых технических средств (инноваций) направлены на повышение квалификации спортсменов по определенному виду спорта. Вопросы использования технических средств на уроках физкультуры, массовых оздоровительных мероприятиях и в семейных условиях учащейся молодежи и студентов, особенно младших школьников, до сих пор остаются без внимания. По этой причине некоторые опытные учителя физкультуры, работающие за рубежом (Россия, Казахстан, Белоруссия и др.), используя имеющиеся данные, в частности, в качестве примера последующей работы преподавателей факультета методики начального образования Самаркандского государственного университета.

1. Использование технических средств. О.В.Жбанков, В.А.В работе Головиной (Московский технический университет) доказано, что на основе компьютерных технологий можно осуществлять многие виды деятельности в области физического воспитания, а именно:

1. Моделирование (совершенствование) процессов физического воспитания, разработка учебных программ, структурирование и определение содержания учебных занятий.

2. Методическое обеспечение учебных процессов, т. е. подготовка компьютерных изданий. Эти процессы могут осуществляться в школах нашей страны, где созданы специальные учебные комнаты (кабинеты) для целенаправленной работы учителя и учащихся с условиями и компьютерами. При этом следует учитывать следующие учебно-воспитательные процессы:

- на уроках физической культуры (на основе темы, цели, задачи) демонстрируются методы (приемы) выполнения практических упражнений по видеозаписи, мобильным телефонам, активное участие учащихся. Демонстрация этих процессов самим себе, видеозапись уроков классников в каждом классе и других школах, повышает интерес, удовольствие детей. Это положительно скажется на повышении эффективности урока.

- инновационное (новаторское) значение приобретает съемка на видео, мобильные телефоны преподавателем и учащимися основного содержания уроков по

гимнастическому снаряжению, акробатике, а также по легкой атлетике, спортивным играм, подвижным играм и их показ во время урока или перерыва (демонстрация).

- на уроках физкультуры используются различные мячи, гимнастические палки, обруч, лента, резиновые гантели, жимолость, флажки (маленькие носовые платки), завязанная веревка, веревка и т. д. издавна считается техническим инструментом. Но их редко используют в процессе занятий большинство учителей, особенно в сельской местности. Потому что многим из них не хватает школьной среды. Во-вторых, сами учителя не знают, как практиковаться с этим оборудованием. Кроме того, программа "физкультура", учебники и учебные пособия также не содержат примеров упражнений, которые необходимо выполнять с ними.

References:

1. Бекташев, И. Б., Юсупов, К. А., Жуманова, М. С., Юлдашева, Г. Т., & Мухтаров, З. М. (2020). ОСОБЕННОСТИ АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ ТУБЕРКУЛЕЗА ЛЕГКИХ У ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ БОЛЬНЫХ. Форум молодых ученых, (12 (52)), 80-84.
2. Maxsudaxon, J. (2022). PROCEDURE FOR INVESTIGATION AND ACCOUNTING OF ACCIDENTS IN THE PROCESS OF ACTIVITY IN PRODUCTION. Universum: технические науки, (6-6 (99)), 48-50.
3. Yusupov, I. I., Qobulova, N. J., Xojiev, A. A., & Vaxobov, A. (2020). TO REDUCE GLOBAL CLIMATE ISLAND FOCUSED LOCAL COOPERATION. Theoretical & Applied Science, (11), 501-507.
4. MUKHIDDINOV, M., SULAYMONOV, I., KHASANOVA, M., ASLANOVA, K., & SHOMURODOVA, S. (2021). Ode genre and ideological-artistic features of erkin vahidov's odes. Journal of Contemporary Issues in Business & Government, 27(3).
5. Muhiddinov, M. K. (2005). The perfect man is the ideal of literature. Tashkent: "Manaviyat" the name of publishing house—Page.
6. Муслихиддин, М. К. (2021). THE VIRTUE OF THE WORD. ALISHER NAVOIY XALQARO JURNALI, 1(1).
7. Mukhiddinov, M. (2020). System of Values and Sufis (The Image of Values and Sufis in the First Epics of "Khamasa"). International Journal of Psychosocial Rehabilitation, 24(05), 6702-6712.
8. Tadjiboev, Bunyodbek Kasimjon Ugli (2023). MAIN PROBLEMS IN PROVIDING FIRE SAFETY IN MODERN MULTI-STORY RESIDENTIAL BUILDINGS. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 3 (3), 707-711.
9. Tadjiboyev, B. Q. O. G. L., & Xojiyev, A. A. (2022). KO'P QAVATLI BINOLARNING YONG'IN XAVFSIZLIGI BO'YICHA ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALARINI JORIY ETISH BO'YICHA TAVSIYALAR ISHLAB CHIQUISH. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 2(5), 410-417.
10. Khamidovna, P. O., Saidovna, R. D., & Bakhtiyarovna, Y. B. (2021). THE ROLE OF COMMUNICATION AND INDEPENDENT THINKING IN THE DEVELOPMENT OF STUDENTS' CREATIVE ABILITY. Berlin Studies Transnational Journal of Science and Humanities, 1(1.5 Pedagogical sciences).

11. Rakhmonova, D. S. (2020). Teacher's creative potential is factor of education quality assurance. *Scientific and Technical Journal of Namangan Institute of Engineering and Technology*, 2(3), 453-457.
12. Saidovna, R. D. (2021). Pedagogical creativity as a factor of student development. *Web of Scientist: International Scientific Research Journal*, 2(05), 729-736.
13. Saidovna, R. D. (2023, March). A SYSTEMATIC APPROACH TO THE DEVELOPMENT OF STUDENTS' CREATIVE ABILITIES. In *Proceedings of International Conference on Modern Science and Scientific Studies (Vol. 2, No. 3, pp. 133-142)*.
14. Khamidovna, P. O., Saidovna, R. D., & Barnohon, Y. (2019). The Role of Interactive Methods For Improving Students Communicational Culture of Higher Educational Institutions. *International Journal of Scientific Research And Education*, 7(4).
15. Saidovna, R. D. (2022). PROFESSIONAL COMPETENCE OF THE EDUCATOR–THE MAIN FACTOR ENSURING THE QUALITY OF EDUCATION. *Spectrum Journal of Innovation, Reforms and Development*, 3, 226-231.
16. Khalmatov, M., Khozhimatov, A., Khamrakulov, A. G., & Khusanov, D. D. (2013). THE ROLE OF GREEN SPACES IN IMPROVING THE MICROCLIMATE OF THE ATMOSPHERIC ENVIRONMENT. *SCIENCE AND WORLD*, 23.
17. Muhammato'vich, H. M., & Muxtorjonc, X. (2022). ELIMINATION OF POLLUTIONS IN THE ATMOSPHERIC AIR'RGANISH. *American Journal of Interdisciplinary Research and Development*, 6, 43-47.
18. Halmatov, M. M., Ismayilkhodjaev, B. S., & Khamrakulov, A. G. (2019). GEOPHYSICAL MODELING OF THE DISTRIBUTION OF POLLUTANTS IN THE ATMOSPHERE OF ANDIJAN BASED ON THE AERODYNAMIC EQUATION. *Scientific Bulletin of Namangan State University*, 1(9), 70-77.
19. Халматов, М., Хожиматов, А., Хамракулов, А. Г., & Хусанов, Д. Д. (2018). РОЛЬ ЗЕЛЁНЫХ НАСАЖДЕНИЙ В УЛУЧШЕНИИ МИКРОКЛИМАТА АТМОСФЕРНОЙ СРЕДЫ. *Наука и мир*, 2(12), 20-23.
20. Халматов, М. М., Хожиматов, А., Содиков, К., & Солижонов, С. Э. (2017). ВЛИЯНИЕ АТМОСФЕРНОЙ ПОГОДЫ НА МИКРОКЛИМАТ ДЕРЕВЯННЫХ НАСАЖДЕНИЙ. In *Научно-практические пути повышения экологической устойчивости и социально-экономическое обеспечение сельскохозяйственного производства (pp. 110-112)*.
21. Khalmatov, M., Khozhimatov, A., Khamrakulov, A. G., & Khusanov, D. D. (2013). THE ROLE OF GREEN SPACES IN IMPROVING THE MICROCLIMATE OF THE ATMOSPHERIC ENVIRONMENT. *SCIENCE AND WORLD*, 23.
22. Ходжакулов, М. Н. (2022). ПРОБЛЕМЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ НАСЕЛЕНИЯ К ДЕЙСТВИЯМ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ И ДРУГИХ ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ. *Universum: технические науки*, (6-1 (99)), 18-20.
23. Ходжакулов, М. Н. (2022). ПРОБЛЕМЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ НАСЕЛЕНИЯ К ДЕЙСТВИЯМ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ И ДРУГИХ ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ. *Universum: технические науки*, (6-1 (99)), 18-20.
24. Ходжакулов, М. Н. (2021). ПРОБЛЕМЫ РАДИАЦИОННОЙ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ. *Universum: технические науки*, (5-1 (86)), 27-31.

25. Кабулова, Н. Д., Ходжакулов, М. Н., & Рахимов, Д. Б. (2021). АКТУАЛЬНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (ПОИСКОВО-ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТОГРАФИЧЕСКАЯ СЛУЖБА, ГЕОЛОКАЦИЯ) В ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ МИНИСТЕРСТВА ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН. *Universum: технические науки*, (7-1 (88)), 14-17.
26. Khodjakulov Mukhtorjon, & Rakhimov Dilmurad (2022). PROPOSALS FOR AMENDMENTS TO REGULATORY DOCUMENTS FOR HIGH-RISE BUILDINGS. *Universum: технические науки*, (6-6 (99)), 51-54.
27. Yulchiyev, D. R. O. G. L., Khodjakulov, M. N., & Muxabbatxon, G. (2022). THE IMPORTANCE OF USING SOFTWARE (SEARCH AND INFORMATION MAP SERVICE, GEOLOCATION) IN FIRE VEHICLES IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN. *Scientific progress*, 3(2), 82-89.
28. Ходжакулов, М. Н. (2020). Модель обучения «5+ 1» и его применение при подготовке специалистов в высших учебных заведениях. *Universum: психология и образование*, (9 (75)), 7-12.
29. Вахроновиш, Р. А. (2016). Function Words as a Linguistic Object. *ANGLISTICUM. Journal of the Association-Institute for English Language and American Studies*, 5(9), 88-93.
30. Pardaev, A., & Odinaev, B. (2022). Pragmalingvistika o'zbek tilshunosligining alohida yo'nalishi sifatida. *Namangan Davlat Universiteti*.
31. Azamat Pardayev, Furqat Nurmonov. (2020). CONNECTIVE WORDS (PREPOSITIONS, CONJUNCTIONS AND PARTICLES) IN "DIVANU - LUGOTIT - TURK" (DICTIONARY OF ALL TURKIC LANGUAGES) OF MAHMUD KASHGARI. *JournalNX- A Multidisciplinary Peer Reviewed Journal*, 639-643.
32. Pardaev, A. B. (2021). THE ROLE AND LINGUOPRAGMATICS OF FUNCTIONAL PARTS OF SPEECH OF THE UZBEK LANGUAGE IN THE LINGUISTIC SYSTEM. *CURRENT RESEARCH JOURNAL OF PHILOLOGICAL SCIENCES*, 2(05), 103-108.
33. Пардаев, А. Б., & Азаматович, Қ. С. (2017). ЁРДАМЧИ СЎЗ ТУРКУМЛАРИНИНГ СУБСТАНЦИАЛ-ПРАГМАТИК ТАҲЛИЛИ. *Интернаука*, 11(15 Часть 2), 97.
34. Пардаев, А. Б., & Қурбонов, С. А. (2017). ЁРДАМЧИ СЎЗ ТУРКУМЛАРИДА ТРАНСПОЗИЦИЯ ҲОДИСАСИ. *Интернаука*, (10-4), 60-62.
35. Пардаев, А. Б., & Азаматович, Қ. С. (2017). СЎЗ ТАЪРИФИ ХУСУСИДА. *Интернаука*, 11(15 Часть 2), 95.
36. Пардаев, А. Б. (2016). Лингвопрагматический анализ служебных слов узбекского языка. *International scientific review*, (12 (22)), 63-65.